

Análise da gestão de tecnologia da informação e seu alinhamento estratégico em uma empresa de saneamento básico no interior do Estado de São Paulo

Analysis of information technology management and its strategic alignment in a basic sanitation company in the interior of the State of São Paulo.

Jéssica Silva Teodoro¹, Cristiana M. di Primio Gonçalves¹, Sara Cristina Marques Amâncio¹, Regiane Quesada Alves Lima¹,

¹ *Faculdade Metropolitana, FAMEESP, Ribeirão Preto – SP, Brasil*

RESUMO

Para se obter os resultados que se almejam nas organizações, a tecnologia da informação é um dos principais fatores para conseguir chegar ao que se é esperado, com ela será possível auxiliar a gestão corporativa de todos os modos. Os principais resultados encontrados se dão também pelo alinhamento que há entre a tecnologia da informação e o planejamento estratégico, eles serão os principais promotores para que haja o atingimento de metas planejadas, podendo sempre as superar com um bom uso de todas essas ferramentas. Por meio disso, pode-se observar que com a implementação desse sistema nas organizações, o fluxo na gestão está sendo muito maior e por meio deste projeto que tem como metodologia a abordagem de caráter qualitativa, foi possível distinguir e analisar os benefícios que são promovidos através desse processo de implementação e como as organizações têm um melhor desenvolvimento, aumentando os seus rendimentos e desempenhos em todos os setores.

Palavras-chave: Tecnologia, Tecnologia da informação, Planejamento estratégico.

ABSTRACT

To obtain the results desired in organizations, information technology is one of the main factors in achieving what is expected, with it it will be possible to assist corporate management in all ways. The main results found are also due to the alignment between information technology and strategic planning, they will be the main promoters for achieving planned goals, and can always overcome them with good use of all these tools. Through this, it can be observed that with the implementation of this system in organizations, the flow in management is being much greater and through this project, which has a qualitative approach as its methodology, it will be possible to distinguish and analyze the benefits that are promoted through this process. implementation and how organizations can develop better, increasing their income and performance in all sectors.

Keywords: Technology. Information technology. Strategic planning.

✉ **Autor correspondente.** JST. Av. Pres. Kennedy, 1693 – Nova Ribeirânia – 14096-340, Ribeirão Preto, SP, Brasil.

E-mail: saracmarques@yahoo.com.br

Recebido: Abril de 2025

Aceito: Setembro de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

A competitividade que se pode observar atualmente dentro das empresas se dá por conta da constante evolução da tecnologia. A cada momento que se passa, a tecnologia vem se consolidando mais e sendo um dos principais vetores para esse grande cenário de transformação e inovação que se encontra no mercado.

O começo da tecnologia que hoje é primordial para a evolução advém de um período muito importante que é a Revolução Industrial. É neste marco da história que a mão de obra começa a ser substituída por máquinas, onde a tecnologia ganha força para adentrar nas empresas e ser bem-vista para a produção em massa, conseqüentemente, por essa inovação gera as grandes empresas, fábricas e indústrias. Pode-se observar isso conforme Tigre (2006, p. 16) onde,

A revolução industrial constitui um divisor de águas na história econômica do Ocidente, dados seus impactos sobre o crescimento da produtividade. Desde meados do século XVIII observam-se sucessivas ondas de inovações obtidas por meio da introdução de máquinas e equipamentos, de novas formas de organização da produção e do desenvolvimento de novas fontes de materiais e energia.

Todas as inovações tecnológicas têm como principal fator melhorar e facilitar para ser possível alcançar o que se deseja. Com a revolução industrial, a tecnologia trouxe aumento de produção nas empresas, indústrias e fábricas e não parou apenas nisso, com o passar dos anos, a tecnologia foi se reinventando e criando novas tecnologias.

O presente trabalho justifica-se, em primeiro lugar, por se propor a analisar a gestão de implementação da tecnologia da informação alinhada ao planejamento estratégico de uma empresa, levantando de que modo pode ser incorporado aos processos das organizações trazendo benefícios notáveis, sendo uma vantagem competitiva e contribuindo para o bom desenvolvimento nos negócios. Essas duas ferramentas alinhadas são responsáveis para a realização de melhorias em todos os setores

como a organização da empresa e os processos.

Destaca-se aqui a importância desse alinhamento, o mesmo traz inúmeras vantagens a serem destacadas, como: o foco no estratégico, crescimento constante, a segurança que garante a proteção e organização a todo momento, a precisão, a otimização de todos os processos, sendo subsequente a agilidade, pois com o acesso rápido direto ao banco de dados, não há perda de tempo para os agentes da empresa, auxiliando na automatização de processos que são repetitivos e cansativos e que impactarão positivamente na gestão e logística.

Ademais, a tecnologia da informação juntamente com a estratégia é protagonista no sucesso nas organizações, tanto internamente quanto externamente. Então, com todas essas vantagens, pode-se perceber que é essencial para a evolução a implementação da tecnologia da informação. Ela tem papel fundamental na gestão da organização trazendo soluções estratégicas para automatizar os processos, soluções que são capazes de fazer melhorias na gestão, aumentando o desempenho nas organizações, sendo possível atingir metas, se sobressair no mercado, conquistar e fidelizar clientes e aumentar a produção reduzindo os custos, propondo inovação e assim melhorar cada vez mais o empreendimento.

Tecnologia da Informação (TI)

A tecnologia da informação (TI) vem se tornando cada vez mais essencial dentro das organizações. Essa área se destina a cenários nas organizações, é uma área que utiliza a computação como um meio para produzir, transmitir, armazenar, aceder e usar diversas informações para novas ideias e para as soluções de problemas. Ela é resultante para recursos computacionais, os seus profissionais desenvolvem e as implementam em seus sistemas e por ser abrangente, há a possibilidade de ser utilizada para vários contextos.

A TI proporciona a redução de custos e, ao contrário do que muitas organizações

pensam, para investir na tecnologia não é preciso apostar um alto valor e sim ir atrás de softwares e de ferramentas certas. O uso de softwares e ferramentas adequadas faz com que boa parte do trabalho manual possa ser automatizado, será um investimento que trará benefícios à empresa, como observado através de Crosby (1994 apud Soccol; Gomes, 2011 p. 6), onde a “qualidade não custa, mas é, sim, um investimento com retorno assegurado. Na verdade, o que custa e causa vultosos prejuízos às empresas é a “não qualidade”.

A TI também traz melhorias na gestão, utilizando-a de modo correto, as informações gerenciais são compartilhadas, mantendo conexão entre os setores e todos tem acesso a uma base de dados única, podendo ser feita qualquer projeção ou extrair as informações necessárias para o planejamento da organização, ou também acompanhar o andamento de modelo novo de gestão de perto e corrigir suas falhas que possam ocorrer ao longo dos processos.

Pode-se reforçar também o profissionalismo com os clientes, a organização e desenvoltura que a TI traz, faz com que os clientes vejam a empresa de uma ótima forma, resolvendo problemas antes que se torne algo pior ou podendo atender o cliente com qualidade, minimizando o tempo de atendimento ao consumidor e tornar a resolução de problemas efetiva. Outra vantagem que se encaixa é a segurança que pode trazer para os clientes, protegendo tanto o banco de dados da empresa, quanto os dados dos clientes trazendo confiança, pode entrar em destaque outra vantagem, que é a centralização das informações (banco de dados) que contém todas as informações, documentos e arquivos bem protegidos, seguros e podendo estar disponíveis para consulta seja qual for o momento.

A eficiência nos processos da tecnologia da informação se mostra pelo menor consumo de tempo com informações desnecessárias, já que todas as informações importantes estão armazenadas e seguras no banco de dados. Como todas as informações relevantes estão

agrupadas, quando for necessário uma tomada de decisão rápida, será muito mais ágil e inteligente, não perdendo oportunidades e adquirindo uma redução de erros, pois há um alinhamento assertivo que faz parte e as falhas que eram ocorridas sem a TI, são menos frequentes.

Com a TI as vantagens são incontáveis, sua implementação nas organizações faz com que as empresas se sobressaiam, avançando para a transformação digital que está ganhando destaque atualmente, conhecida como Indústria 4.0.

Indústria 4.0

Com o grande avanço da tecnologia da informação dentro das organizações, está sendo notada uma quarta revolução industrial, chamada de Indústria 4.0. Ela se refere a esse avanço da tecnologia em toda a humanidade, principalmente nas indústrias que trazem máquinas inteligentes, com mais flexibilidade, conectividade e algoritmos sofisticados. Com essa nova era em vigor, apostar nessa estratégia é uma obrigação de todas as empresas, pois com a quarta revolução, se a organização não adotar esse método, o insucesso da empresa está muito próximo, com toda a modernização que está adentrada nos processos das organizações, a competitividade está muito maior, podendo ser vantagens para algumas empresas e desvantagens para outras. Diante disso, é fundamental que essa implementação seja complementada por treinamentos aos colaboradores, em razão de que estes profissionais qualificados precisarão estar apto para essa revolução.

Para corroborar com as informações acima, existem alguns dados a serem considerados: "as indústrias da Região Nordeste foram as que mais tiveram ganhos de produtividade com o Indústria Mais Avançada, com aumento médio de 28%. No Centro-Oeste, o incremento foi de 22%, mesmo índice da Região Norte. Em seguida, estão empresas do Sudeste (18%) e do Sul (6%)" (Portal da Indústria, 2020).

Segundo esses dados, pode-se observar que realmente é eficaz implementar a TI nas organizações, será algo inovador que está entrando em ação e gerando resultados. Prahalad e Hamel (2004) ressaltam que a melhor estratégia a ser adotada para uma empresa se tornar líder em seu setor é trazer o futuro para o presente, e não extrapolar o passado. Os autores afirmam que a visão de estratégia deve reconhecer o papel das lideranças, suas competências essenciais, fundamentadas, na proximidade dos concorrentes, do mercado como aspectos.

Portanto, com a inserção dessa tecnologia e traçando uma rota de estratégia, o desenvolvimento será próspero para as organizações, promovendo melhores processos e aumentando a produtividade, sendo possível atingir as metas da empresa.

Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico trata-se de todo o processo de execução das estratégias planejadas para se alcançar o objetivo final, ele é responsável pela definição de metas e tomadas de decisão, é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada, visa a projeção do futuro nas organizações, como pretende estar a longo prazo e quais mudanças foram atingidas para isso acontecer.

Através do planejamento estratégico é possível ter um plano de negócio calculado, é uma rota traçada, se algo de errado acontecer será necessário recalcular e continuar para atingir o objetivo, o que não for de acordo com o que está planejado, será descartado, sendo possível contornar a situação e fazer da forma certa.

O planejamento estratégico auxilia e define:

- A missão da organização, trazendo um ponto que é muito relevante que é a razão da existência e o que ela se propõe a fazer;
- A visão que se refere o que a organização quer para o futuro, aonde ela quer chegar;
- Os valores que é os princípios, os que orientam e o seus comportamentos;

- A análise de SWOT define as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças;
- Os objetivos, que tem a visão de onde a organização pretende alcançar, e com as metas, o detalhamento (em números) do resultado que se deseja.

Com esses pontos importantes em conjunto é plausível que alavanque as vendas/serviços abrindo espaço para inovações trazendo mais privilégios. Peter Drucker (2002), pai da administração moderna reforça que o planejamento estratégico é um processo contínuo e sistemático de tomada de decisão empresarial com base em profundo conhecimento do futuro do negócio, incluindo os esforços necessários para aplicar essas decisões, medir resultados e prover feedback.

Para corroborar, houve autores que investigaram e se aprofundaram em estudos que abordam e são referências no planejamento e gestão de estratégias, são eles: Henry Mintzberg, Igor Ansoff, Michael Porter, Kaplan e Norton, Prahalad e Hamel e Prahalad e Ramaswamy.

Abordagem de Ansoff

Ansoff (1990) apresenta um esquema para identificar as oportunidades de crescimento da empresa, no qual são analisadas as dimensões referentes à expansão e diversificação do produto-mercado, demonstrando um posicionamento competitivo que respalde as decisões, que converge do foco geral para o específico na busca de desempenho superior, ou seja, de vantagens competitivas.

Abordagem de Mintzberg

A abordagem de Mintzberg (1994) apresenta um estudo da relação entre a formulação da estratégia e o planejamento, distinguindo-os da seguinte forma: a formulação da estratégia caracteriza a inter-relação entre as decisões na organização, constituída por processos dinâmicos e complexos baseados nos objetivos e desafios estabelecidos, identificados através de diagnósticos estratégicos, respeitando a missão, os

propósitos e a cultura da empresa, enquanto o planejamento é um processo integrado de tomada de decisão que pode ser formulado e aprovado em um único momento.

Abordagem de Porter

Para Porter (2004), estas decisões perpassam estratégias genéricas, que podem ser utilizadas de forma isolada ou combinada, visando estabelecer referências para melhoria da posição competitiva dos produtos e serviços das empresas no segmento em que atua, enfatizando a estratégia competitiva de custo, de diferenciação e foco.

Porter (2004) aceita alternativas estratégicas que sugerem algumas relações possíveis entre a parcela de mercado e a rentabilidade. O fato é que a escolha da estratégia deve refletir as potencialidades e quais são as estratégias mais difíceis de serem copiadas pelos concorrentes, ao tempo que avaliam seus riscos e garantam a eficácia da aplicação.

Abordagem de Kaplan e Norton

Kaplan e Norton (2000) propuseram um sistema de medição integral de desempenho para acompanhar e ajustar as estratégias de negócios intitulado de balanced scorecard - BSC, que é um painel balanceado de controle. Segundo Kaplan e Norton (2000), o BSC é uma ferramenta utilizada com vistas a proporcionar aos empregados uma clara visão de como suas atribuições estão correlacionadas aos objetivos gerais, possibilitando trabalhar de maneira coordenada e pró-ativa para o alcance das metas estabelecidas

O objetivo do BSC é alcançar um alinhamento entre o planejamento estratégico das organizações e as suas funções. Traduzindo a missão e a estratégia em objetivos e medidas, com indicadores que irão passar informações aos colaboradores sobre os vetores de sucesso atual e futuro.

Abordagem de Prahalad e Hamel / Prahalad e Ramaswamy

Prahalad e Hamel (2004) ressaltam que a melhor estratégia a ser adotada para uma empresa se tornar líder em seu setor é trazer o futuro para o presente, e não extrapolar o passado. Os autores afirmam que a visão de estratégia deve reconhecer o papel das lideranças, suas competências essenciais, fundamentadas, na proximidade dos concorrentes, do mercado como aspectos (Prahalad; Hamel, 2004).

TI alinhada ao Planejamento Estratégico

A tecnologia da informação está alinhada ao planejamento estratégico, com esses dois fatores é possível enfrentar todas as dificuldades que se pode encontrar, pois o departamento de TI está alinhado aos outros setores da organização.

Segundo Kotler (1992, p. 63), "planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado".

Uma das razões para ter esse alinhamento com a aplicação do TI é haver uma conexão global, é o propósito de otimizar os processos nas empresas. Através disso facilita a implementação de sistema nas organizações, executando os serviços com mais agilidade e rapidez, focando nas partes importantes, assim facilitando nas tomadas de decisões.

Através desse planejamento estratégico e a TI é possível controlar e notar qual setor está bem encaminhado, qual está precisando de uma certa atenção para que possa ocorrer o desenvolvimento e se há necessidade de algum recurso para se obter o resultado esperado ou mesmo possibilidades para que haja uma inovação, dessa forma podendo alavancar os negócios.

Laurindo, Shimizu, Carvalho e Rabechini Jr. (2001) dizem que a TI evoluiu muito, passou de um papel de suporte administrativo para um papel estratégico dentro da organização. A visão de TI como arma estratégica tem sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócios existentes, como

também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais. O uso eficaz de TI e a integração entre sua estratégia e as estratégias do negócio vão além da ideia de ferramenta de produtividade, sendo muitas vezes fator crítico de sucesso. O caminho para esse sucesso não está mais relacionado somente com o hardware ou software utilizados, ou ainda com metodologias de desenvolvimento, mas com o alinhamento da TI com a estratégia e as características da organização e de sua estrutura organizacional.

MÉTODO

O trabalho tem como abordagem a pesquisa qualitativa, com documentação indireta através de pesquisas bibliográficas, artigos (Gestão da Inovação e Planejamento Estratégico) e consulta de informações em diversas fontes e, quanto aos fins é descritiva, pois estabelece sistemática para os registros mostrar fatos que são estruturados, observados e comprovados com esse alinhamento implementado nas organizações.

A pesquisa qualitativa para Casarin e Casarin (2012, p. 33) reforçam que “independentemente do título e do tema pesquisado, os objetivos de uma pesquisa qualitativa envolvem a descrição de certo fenômeno, caracterizando sua ocorrência e relacionando-o com outros fatores”. Conforme foi citado, é relacionado a explicar o que se pesquisa, é um método exploratório, centrado na objetividade e no contexto, buscando aprofundar e adquirir informações sobre determinado assunto que está sendo estudado.

As técnicas de coleta de dados utilizadas na pesquisa qualitativa nas perspectivas fenomenológico-interpretativa são: etnografia, entrevistas, observação, grupos focais e as narrativas (Teixeira, 2003). Abaixo está exposto o tipo de técnica que foi utilizado no trabalho.

A entrevista é definida como um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado (Haguette, 1997). São identificados

os seguintes tipos de entrevista: estruturada, não estruturada e semiestruturada.

No trabalho foi utilizado a entrevista semiestruturada, um modelo mais flexível, dando espaço ao colaborador para responder livremente as perguntas, entretanto, não fugindo do foco principal. Na entrevista semiestruturada o pesquisador organiza um conjunto de perguntas por meio do roteiro sobre o tema a ser estudado, mas permite (e até mesmo incentiva) que o entrevistado fale livremente sobre os elementos que vão surgindo como desdobramentos do tema principal (Gerhardt & Silveira, 2009).

O trabalho foi desenvolvido baseado na implementação de um sistema, que foi planejado por 12 anos e está em constantes atualizações por uma empresa que é reconhecida e respeitada no segmento de saneamento básico e possui 14.000 colaboradores no estado inteiro. Ela atua em várias cidades no estado de São Paulo, e a coleta de dados foi realizada em uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Para essa coleta, foi feita uma pesquisa-direta, com a realização de uma entrevista semiestruturada em novembro de 2022, com um de seus colaboradores. Sua participação foi extremamente importante, pois ele está familiarizado com o sistema, seu envolvimento é cotidiano, tendo total acesso e conhecimento sobre ele.

A empresa se enquadra perfeitamente no eixo do trabalho, pois está totalmente relacionada ao tema que está sendo apresentado. O foco do trabalho é a tecnologia da informação alinhada ao planejamento estratégico, e esse sistema aborda este tópico. É um sistema totalmente avançado, que possui três interfaces que se interligam, uma delas sendo um aplicativo de celular que é utilizado pelos agentes de produção na rua em tempo real. Sua aplicação na empresa é recente, foi implementado em plena pandemia da Covid-19 em maio de 2020, em todas as cidades em que a empresa atua.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a apresentação dos resultados e coleta de dados, foi realizada uma pesquisa semiestruturada. Desta entrevista emergiram resultados que se relacionaram com o tema abordado no trabalho. A partir das respostas coletadas do colaborador, obteve-se resultados significativos e que agregaram muito a este estudo.

Com os resultados da entrevista, foi possível identificar a importância da tecnologia da informação alinhada ao planejamento para as empresas, com o compartilhamento de informações do colaborador. Abaixo serão apresentados a análise e os resultados das discussões levantadas.

Implementação do Sistema: Inovação

Este tópico apresenta os resultados obtidos sobre a importância da implementação do sistema na empresa. O entrevistado, ao ser questionado, respondeu sobre se foi uma boa escolha a inserção do sistema:

R: Foi, ele trouxe inovação para toda a empresa, fazendo com que o serviço tenha um fluxo melhor de informações.

A resposta do entrevistado aborda o ponto da inovação, que atualmente é necessário que todas as empresas estejam dispostas a se reinventar e inovar seus métodos, para que não fiquem para trás na competição do mercado atual. A inovação, conforme está cada vez mais importante nas empresas, se tornou um diferencial. As empresas que inovam, estão um passo à frente das demais, garantindo melhorias nos processos internos e externos. Peter Drucker (2002) reflete sobre este conceito como “a inovação como meio de atribuir novas capacidades aos recursos da empresa para gerar riqueza”. Como o próprio tempo tem demonstrado, as empresas que não inovam dificilmente irão conseguir sobreviver por muito tempo.

Implementação do Sistema: Treinamento

Este tópico apresenta o resultado obtido sobre a importância do treinamento com as equipes em relação a aplicação do sistema.

Segundo o entrevistado quando questionado sobre se houve planejamento e treinamento sobre o sistema, obteve a seguinte resposta:

R: Sim, foram feitos vários treinamentos. Apresentando toda a interface do sistema. Apresentando cada funcionalidade que ele ia implementar, e possíveis dúvidas que surgiriam no meio do caminho.

A resposta do entrevistado reforça que é necessário ter um treinamento com toda a equipe, para que a funcionalidade do sistema seja qualificada entre todos os setores, a fim de que haja comunicação entre os departamentos. É necessário que haja compreensão entre todas as partes. À vista disso, o partilhar do conhecimento entre os agentes têm fundamental importância, seja para evitar erros em comum entre os serviços, como ter melhorias e desempenho nos trabalhos ou também para crescimento pessoal dos colaboradores, adquirindo habilidades.

Implementação do Sistema: Eficiência

Este tópico apresenta o resultado obtido sobre a eficiência da inserção do sistema na empresa. O entrevistado quando questionado sobre a eficiência e a produtividade com a implementação do sistema, teve a seguinte resposta:

R: Sim, a eficiência do sistema hoje se mostra de forma distinta (Regiane) Ainda precisa passar por algumas atualizações, para melhorar sua velocidade, mas por ser um sistema que integra com a baixa automática na hora que o serviço está sendo executado na rua, ele apresenta grande função de evitar possíveis erros de baixa, por conter fotos, consegue visualizar melhor o serviço que foi feito no local, por dias, meses e até anos, e você ainda conseguirá visualizar a informação correta.

De acordo com o entrevistado: “O sistema realmente tem um controle sim de onde estão as equipes e a quantidade de serviços que elas fazem por dia, e isso ajuda nós visualizar, qual equipe tem um melhor desempenho, fazendo com que a logística do nosso serviço, seja também pensado e baseada nessa informação, que o sistema nos oferece. É possível remanejar

alguma equipe, ou otimizar um processo, baseado na informação que cada equipe está fazendo, qual serviço e local”.

Pode-se observar com a resposta do entrevistado, o auxílio da tecnologia nivelado com todos os nichos da organização, traz êxito, pois todo o trabalho é armazenado e é capaz de ser acessado em tempo indeterminado por todos os setores, e por possuir um aplicativo que é utilizado na rua pelos agentes, mandando informações diretamente para o sistema, é possível ter acesso às informações de modo direto no momento que o serviço é executado. Portanto, a eficiência é maior, existem muitos proveitos com sua aplicação na organização.

Implementação do Sistema: Otimização

Este tópico apresenta o resultado obtido sobre a otimização dos processos com inserção do sistema na empresa. O entrevistado quando questionado se houve otimização e melhoras notáveis nos processos que eram complicados e repetitivos, foi obtido a seguinte resposta:

R: Sim, houve uma otimização dos processos, sim. O pessoal consegue visualizar, o que já foi feito em cada local, de uma maneira mais visual e consegue também que cada serviço que já foi passado lá, cria-se um histórico, e você consegue visualizar esse histórico, baseando nisso, pode-se ter algumas atitudes, como uma troca de ramal preventiva, ou até mesmo, uma troca de ramal de esgoto preventiva, isso o sistema consegue levantar todo o período que foi executado o serviço naquele local e consegue otimizar, para que nós façamos um reparo mais adequado para cada cliente.

Segundo o entrevistado: “Existem algumas metas que precisamos bater, como por exemplo o índice de vazamento, porque o vazamento tem que ser atendido até 24 horas. A porcentagem dos serviços que entram, por exemplo, se entram dez vazamentos por dia, as equipes têm que atender oito vazamentos em até 24 horas e os outros dois em até 96 horas. O sistema, hoje ajuda visualizar os serviços que entram primeiro, para serem executados primeiro, dependendo da sua intensidade, sua

dificuldade, eles são dados prioridade e nisso o sistema ajuda bastante”.

Contudo, a utilização do sistema auxilia nas estratégias para atingir as metas que são estabelecidas pela empresa, pois o próprio sistema informa a ordem correta e como tem que ser feito.

Conforme a resposta acima, com o sistema na empresa, aumentou a percepção de melhoria no desempenho da organização. A possibilidade de integração de diversas áreas e setores funcionais buscando dados por meio de um mesmo banco de dados e assim possibilitando uma maneira mais eficiente e efetiva de gerir os recursos organizacionais gerando uma maior produtividade que deixa de ser afetada por retrabalhos ou processos irrelevantes (Norris, Grant et al, 2001).

Implementação do Sistema: Banco de Dados

Este tópico apresenta o resultado em relação ao banco de dados do sistema. O entrevistado quando questionado sobre a eficácia e a tomada de decisões, caso houver erros ligados ao banco de dados, foi obtido a seguinte resposta:

R: Sim, se houver algo no banco de dados que apresente erros, é possível fazer uma correção, sim. Nós precisamos analisar cada erro, e cada erro tem um tipo de correção, ele traz eficiência e conseguimos resolver o erro.

Ainda segundo o entrevistado: “Sobre o banco de dados, o sistema hoje é muito eficaz. Como eu disse, o sistema antigo, ele oferecia um certo tipo de banco de dados, mas era muito limitado. Hoje é possível visualizar, um documento de outro município, por exemplo, como aqui tem muita instalação de hidrômetro, às vezes uma baixa de instalação de hidrômetro, se errar algum número e esse número compor um hidrômetro de outra cidade, ou outra cidade baixar um igual ao que esteja baixado aqui, o sistema notifica que esse hidrômetro já está instalado em outro município. Sendo assim, foi possível visualizar e informar a outra cidade para abrir um novo documento, para que a outra cidade verifique o número e

corrija o número certo, e conseguimos corrigir aqui. Isso é bom, porque o banco de dados é todo integrado e não tem como baixar dois números de hidrômetros iguais, no estado inteiro”.

Nota-se que com a implementação do sistema, existe uma praticidade maior, a comunicação é abrangente e existe uma grande flexibilidade, pois o acesso é extensivo, englobando outras unidades, a partir do banco de dados, visto que possui todas as informações necessárias centralizadas, tanto para consulta de dados e execuções de serviços, quanto para corrigir falhas. Com isso, existe uma versatilidade que traz uma enorme eficiência.

De acordo com o que o entrevistado argumentou, o banco de dados é de extrema importância, fazendo com que a identificação das falhas seja feita com maior precisão, sendo possível reparar erros rapidamente, sendo prestativo.

Implementação do Sistema: Confiabilidade

Este tópico apresenta o resultado relacionado à confiabilidade do sistema e se existe abertura para falhas. O entrevistado quando questionado sobre a confiabilidade do sistema, foi obtido a seguinte resposta:

R: O sistema é confiável, ele apresenta vários motivos para isso, banco de dados grande, um sistema que reúne várias informações ao mesmo tempo, e integra um aplicativo de celular juntamente com o servidor. Ele é bom, porém, ele apresenta algumas falhas por ser um sistema novo, então é constantemente ele passar por atualizações, que ao longo do tempo vai ser corrigido, vai deixar o sistema mais rápido e mais limpo.

Ainda segundo o entrevistado: “O sistema, hoje, é uma evolução do sistema antigo. Ele foi pensado, baseado nas funções antigas que o sistema oferecia. Mas, teve uma evolução, que hoje conseguimos melhorar a nossa logística, de uma maneira mais produtiva. Antigamente, havia uma dificuldade de visualizar, quantos serviços cada equipe estava fazendo, hoje foi possível visualizar e monitorar onde cada

equipe está, para que o menor tempo seja otimizado, da melhor maneira possível”.

A partir de sua resposta, ele aponta que houve evolução com a inserção do sistema na empresa. Com ele, a melhora na logística e na produção é surpreendente, tendo a junção do planejamento, a otimização de processos e melhor administração de tempo.

Consoante a essa informação, é compreendido que o sistema por ter um banco de dados bem estruturado, ele é confiável e transparente, sendo capaz de suprir a necessidade da organização, contendo segurança para não haver adversidades e progressivamente obtendo novas atualizações para estar modernizado e atendendo as requisições.

Implementação do Sistema: Atualizações

Este tópico apresenta o resultado referente às atualizações que são aplicadas no sistema, se estão atendendo com o que se esperado e sendo benéficas. O entrevistado quando questionado sobre o assunto, foi obtido a seguinte resposta:

R: Sim, desde a implementação, até agora, o sistema já passou por algumas atualizações que realmente resolveram certos problemas. Como a integração de fotos, como a baixa de serviços executados na rua pelo pessoal da produção na hora e como a implementação de baixa de material. Foi corrigido ao longo do tempo.

Ainda segundo o entrevistado: “O sistema teve um grande investimento sim. Ele passou a ser criado e faz 12 anos que eles estão trabalhando nesse projeto, e teve muito investimento para que saísse esse projeto e integrasse o estado inteiro. Acredito que ao longo do tempo, ele vai ter mais investimento sim, até porque, hoje a empresa tem ações, tem firmas que trabalham em cima dela, na bolsa de valores. Então, isso só agrega valor para a empresa e ao longo do tempo, todo esse valor investido no sistema vai retornar”.

Em relação à fala do entrevistado, as atualizações em sistemas são importantes para a segurança da empresa. Isso pode incluir a

correção de falhas que passaram absorvas ou que não corresponderam com as expectativas. As atualizações podem incluir novos recursos e funcionalidades nas interfaces que estão ligadas e remover os malsucedidos. As atualizações trazem melhorias, elas são interessantes para corrigir erros e a vulnerabilidade do sistema, aperfeiçoando o desempenho das interfaces, com novas funções e recursos. Por fim, como dito pelo entrevistado, é necessário ter um investimento, pois são anos de estudos e desenvolvimento para uma implementação qualificada, consequentemente obtendo qualidade eficaz e adquirindo um retorno significativo para a empresa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho acadêmico foi desenvolvido a partir de propor a analisar a gestão de implementação da tecnologia da informação alinhada ao planejamento estratégico de uma empresa do ramo de saneamento básico. Para ser apresentada a conclusão do presente trabalho será necessário retomar ao início, abordando o método de coleta de dados para a identificação dos resultados, do objetivo geral e objetivos específicos do trabalho. Será apontado também, sugestões e bases de estudos para trabalhos futuros.

De início, para alcançar o objetivo geral do trabalho, que consiste em descrever e analisar o alinhamento entre a tecnologia da informação e o planejamento estratégico dentro de uma empresa do ramo de saneamento básico, com finalidade de realçar seus benefícios na gestão, voltado para o empreendedorismo e inovação, foram elaborados quatro objetivos específicos. As fórmulas adotadas ao decorrer do trabalho buscaram a melhor concepção para a compreensão do tema apresentado.

Para o reconhecimento do primeiro objetivo que é “identificar o que pode se obter com a implementação da tecnologia da informação alinhado ao planejamento estratégico e como ele irá trazer sucesso à organização”, foi realizada uma entrevista com um colaborador, de uma empresa que é conhecida no ramo de saneamento, e que utiliza

esse sistema que está sendo analisado no trabalho. Nesta etapa da realização da entrevista, envolve todo o trabalho, pois o questionário foi construído sobre o que está sendo abordado, trazendo sentido e potencializando o estudo.

Posteriormente, para alcançar o segundo objetivo que é “pesquisar os pontos e citar os benefícios que esse alinhamento traz às organizações”, foi acrescentado ao trabalho, dados de pesquisa realizada, como também citações de autores que investigaram e são referências no estudo de planejamento e gestão de estratégias, elencando várias vantagens evidenciadas que são adquiridas pela organização que adota esses procedimentos.

O terceiro objetivo específico “analisar esse planejamento e como ele pode ser aplicado na gestão dos setores das organizações” verificou-se e trouxe indícios relacionados ao levantamento de estratégias a serem aplicadas nas organizações, como o alinhamento da Missão, Visão e Valores, que são os princípios da empresa, a Análise Swot que é a analisar o desempenho geral da empresa e a Matriz de Porter que é utilizada para entender o nível de competitividade da empresa e seus concorrentes.

E o quarto objetivo, que consiste em “analisar as vantagens da implementação da TI e do planejamento estratégico nas organizações” foi evidenciado que o balanced de scorecard – BSC tem como objetivo o alinhamento do planejamento estratégico e suas funções na empresa, e para corroborar com o tema, foi apresentado citações de autores reconhecidos.

De modo geral, a tecnologia da informação alinhada ao planejamento estratégico, é o meio de inovação entre as empresas. É um recurso útil, que traz ótimos resultados para as empresas que a implementam em sua gestão, é prática com seus objetivos de cumprir com seus processos no meio organizacional. É um meio que passa por atualizações constantemente, com princípio de melhorias e excelência na qualidade.

Como a construção do trabalho foi feita com informações de uma única empresa, pode-se considerar uma limitação para aprofundamentos em estudos que poderiam elevar o nível de aprofundamento quanto aos dados do trabalho e trazer mais esclarecimentos da importância da tecnologia no cotidiano de uma empresa, utilizando outras abordagens, como o acompanhamento de como os colaboradores do escritório e os da produção trabalham diretamente ao sistema. Outra abordagem que pode ser incluída é estudar a interface do sistema e seu funcionamento. Uma outra limitação que pode ser abordada é o questionário ter sido respondido por somente uma pessoa, não tendo outros pontos de vista. Porém, as respostas do colaborador foram de grande importância e trouxeram uma melhor compreensão para o estudo e foi apropriado e muito relevante para a coleta de dados.

Contudo, pode-se ressaltar que a elaboração deste trabalho possibilita algumas sugestões e abertura para novos estudos, como: A otimização de processos na produção, com a implementação de tecnologia e as melhorias internas e externas, a análise do comportamento dos agentes da empresa em contato direto com o sistema tecnológico nos serviços operacionais, bem como explorar meios de implementação de tecnologia na empresa e o treinamento para sua utilização, identificando os fatores que podem estimular e desestimular os agentes nesse novo mundo tecnológico nas empresas.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- ANSOFF, H. I. **Administração estratégica**. São Paulo: Atlas, 1990.
- CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica: da teoria à prática**. Curitiba: Intersaberes, 2012.
- GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise. **Métodos de Pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **A estratégia em ação: balanced scorecard**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. São Paulo: Atlas, 1992.
- LAURINDO, F. J. B.; SHIMIZU, T.; CARVALHO, M. M.; RABECHINI JR. R. O Papel da Tecnologia da Informação (TI) na Estratégia das Organizações. São Paulo, **Gestão e Produção**, v. 8, n. 2, p.160-179, 2001.
- MINTZBERG, H. **The Fall and Rise of Strategic Planning**. Harvard Business Review, Prentice-Hall, Inc. pp. 107-114, 1994.
- NORRIS, G., HURLEY, J. R., HARTLEY, K. M., DUNLEAVY, J. R., BALLS, J. D. E. **Business e ERP: Transformando as Organizações**. Rio de Janeiro, Qualitymark. Ed, 2001.
- PETER, Drucker. **Inovação e espírito empreendedor**. Tradução de Carlos Malferrari. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002.
- PORTAL DA INDÚSTRIA. **Empresas ganham em produtividade com a indústria 4.0**. 2020. Disponível em: <[126](https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticia/s/inovacao-e-tecnologia/empresas-ganham-em-produtividade-com-a-industria-40/#:~:text=BENEF%C3%8DCIOS%20%2D%20As%20ind%C3%BAstrias%20da%20Regi%C3%A3o,e%20do%20Sul%20(6%25)>. Acesso em: 22 mai. 2024.</p><p>PORTER, M. E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.</p><p>PRAHALAD, C. K.; HAMEL, G. Competindo pelo futuro. 19 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.</p><p>PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, V. O Futuro da competição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.</p><p>SOCCOL, Ana Paula; GOMES, Thiago Simões. O custo da não-qualidade: um estudo de caso em uma empresa do ramo automobilístico. Revista CEPPG, n. 25, v. 2, p. 130-146, 2011.</p><p>TEIXEIRA, E. B. A análise de dados na pesquisa científica: importância e desafios em estudos</p></div><div data-bbox=)

organizacionais. **Desenvolvimento em Questão**, 1(2), p.177-201, 2003.
TIGRE, Paulo Basto. **Gestão da Inovação: a economia da tecnologia do Brasil**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

TEODORO, J. S. et al. Análise da gestão de tecnologia da informação e seu alinhamento estratégico em uma empresa de saneamento básico no interior do Estado de São Paulo. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 116-127, 2025.